

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503725>

УДК 376.3

Гугкаева И.Т.

Гугкаева Ирина Таймуразовна, кандидат педагогических наук, доцент, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», Россия, 362002, г. Владикавказ РСО-Алания, Карла Маркса 36.Е -mail: irina-gugkaeva@yandex.ru.

Игровая деятельность как фактор развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения

Аннотация. Игра является ведущим видом деятельности абсолютно каждого ребёнка. Поскольку развивающие способности игры безграничны, именно поэтому, лучше всего её использовать для развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Развитие эмоционального интеллекта у детей с нарушением зрения происходит успешнее и легче в игровой деятельности, опираясь на собственный опыт детей с коррекцией взаимоотношений взрослыми, которые раскрывают возможности иного, более доброжелательного, социально одобряемого общения.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дети с нарушениями зрения, игровая деятельность, дисонтогенез.

Gugkaeva I.T.

Gugkaeva Irina Taimurazovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, North Ossetian State Pedagogical Institute, Russia, 362002, Vladikavkaz RSO-Alania, Karl Marx 36. E-mail: irina-gugkaeva@yandex.ru.

Play activity as a factor in the development of emotional intelligence in preschool children with visual impairment

Abstract. The game is the leading activity of absolutely every child. Since the developing abilities of the game are limitless, that is why it is best to use it to develop the emotional intelligence of preschool children with visual impairments. The development of emotional intelligence in children with visual impairment is more successful and easier in play activities, based on the children's own experience with the correction of relationships by adults, which reveal the possibilities of a different, more friendly, socially approved communication.

Key words: emotional intelligence, children with visual impairments, play activity, dysontogenesis.

Человеческая жизнь всегда наполнена разнообразными событиями, предметами, и любое явление затрагивает человека. Человек эмоционально сопереживает, то есть он показывает эмоции и проявляет чувств. Большую освещённость проблема эмоционального ин-

теллекта получила в рамках зарубежной психологии.

С начала XX века психологи начали осуществлять поиск способностей, сопряженных с социально-эмоциональной областью психики. Основные эксперты, занимавшиеся психологическим изучением интеллекта, в том числе и социального (Г.

Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Ч. Спирмен, Э. Торндайк и другие) пришли к выводу, что все люди различаются по способности воспринимать окружающих и управлять ими, то есть действовать целесообразным способом в человеческих взаимоотношениях [1, с.75]. Профессор Эдвард Торндайк в двадцатом году двадцатого века дал определение социального интеллекта, описав его как «способность понимать людей, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, умение обращаться с людьми и разумно действовать в отношениях с людьми» [4, с.53].

В начале девяностых годов XX века Питер Сэловей и Джон Майер выпустили публикацию «Эмоциональный интеллект» (англ. Emotional Intelligence), которая четко определила сегодняшнее представление эмоционального интеллекта. Данная публикация вызвала огромный интерес к теории эмоционального интеллекта, и повлекла за собой большое количество исследований на данную тему.

Эмоциональный интеллект — это феномен, объединяющий в себе способность дифференцировать и осознавать эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнёров по общению. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из основным приоритетов определяет сохранение и укрепление физического и психического благополучия детей, в том числе их эмоционального интеллекта. В разделе ФГОС ДО «Социально коммуникативное развитие» отмечена необходимость развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками [6, с. 13]. Специальные исследования отечественных ученых, свидетельствуют о том, что психическое здоровье ребенка определяется его эмоциональным благополучием (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и другие).

Среди эмоций детей нередко существенное место занимают не только положительные, но и отрицательные эмоции, негативно влияющие как на общий психологический настрой ребенка, так и на все виды его деятельности, в том числе учебной.

Нарушение зрения является дефицитным видом дизонтогенеза и представляет собой многочисленную вариативную группу, включающую лиц со слепотой (незрячие) и снижением зрительного восприятия (слабовидящие). По классификациям лица с остротой зрения в пределах от 0% до 0,04% входят в категорию незрячих. К ним относятся тотально слепые и слабовидящие (острота зрения от светоощущения до 0,04%) [5, с.34].

В психолого-педагогической литературе описание эмоциональных состояний и чувств людей с нарушениями зрения представлено в основном по наблюдению или самонаблюдению (К. Бюрклен, А. Крогиус, Ф. Цех, и другие) эмоции и чувства человека, являясь отражением его реальных отношений к значимым для его объектам и субъектам, не могут не изменяться под влияний нарушения зрения, при котором сужаются сферы чувственного познания, изменяются потребности и интересы. Незрячие и слабовидящие люди испытывают и проявляют те же эмоции и чувства, что и зрячие, хотя степень и уровень их развития отличаются.

Особенности развития эмоций как высших психических функций у детей с нарушением зрения могут возникать в связи:

- с трудностями взаимодействия с естественной средой, что находит свое отражение в задержке развития предметной и игровой деятельности;
- с трудностями взаимодействия с социальной средой и задержкой в развитии деятельности общения;
- с отсутствием или с ограниченностью, искаженностью зрительной информации о внешних проявлениях эмоциональных состояний других людей;

- с трудностями в формировании целостных представлений о ситуациях, которые являются причиной тех или иных эмоциональных переживаний и определяют контекст общения;

- с затруднениями в освоении и применении знаковосимволических средств, передающих те или иные эмоциональные состояния. В современной мире в дошкольных образовательных организациях можно найти множество детей с нарушениями зрения, у которых эмоциональные проявления сформированы на низком уровне. Для того, чтобы повысить адаптивные возможности таких детей, необходимо начинать развитие эмоционального интеллекта ещё в дошкольном возрасте. Так как в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, она является эффективным фактором развития эмоционального интеллекта. Игра позволяет организовать игровое общение, в котором вырабатываются эмоциональные реакции на действия окружающих, а также игра позволяет моделировать эмоциональные состояния [2, с. 101].

К созданию целостного образа предмета, являющегося базой мыслительных действий и операций, ребенок приходит после освоения обобщенных способов обследования, различения и объединения признаков и свойств предметов. Нарушение зрения определяет процесс социализации ребенка. Если ребенка вовремя не адаптировать к окружающей среде, то у него появляются проблемы в контактировании с людьми и окружающей средой.

Дифференциация эмоций других детей является трудной для слабовидящих. Зрение является ведущим анализатором в течении всей жизнедеятельности человека, в частности в старшем дошкольном возрасте. Орган зрения — основное средство восприятия для слабовидящего ребёнка. Система сенсорных знаний, формируется с затруднениями. Вторичные отклонения оказывают влияние на качество запомина-

ния зрительного материала, что, в свою очередь, в дальнейшем сказывается на формировании мыслительных операций. Трудности восприятия образцов артикуляции связаны с особенностями формирования коммуникативной функции. Это составляет затруднения, возникающие при становлении звуковой стороны устной речи. Ограниченный объем воспринимаемого пространства и узкое поле деятельности ребёнка препятствует расширению словаря ребёнка. Это приводит к отклонению в формировании содержательной стороны коммуникативной функции речи. Вышеизложенное обуславливает трудности понимания реальных эмоциональных переживаний людей в процессе общения.

В дошкольном возрасте происходит активное обогащение словарного запаса детей, вырабатываются навыки успешной социализации, а также развиваются логические и аналитические способности. Дети тяготеют к активному взаимодействию и общению с окружающими, но, вследствие ограниченного количества речевых средств и умений, опыта коммуникации, которыми владеют дети данной категории, не могут реализовать свою потребность в общении. Физическое и психологическое отставание в развитии детей, обусловлено нарушениями органов зрения, что приводит к лишению ребенка основных источников информации. Снижение активности у ребёнка оказывает влияние на игровую деятельность.

Игра, являющаяся основной деятельностью ребёнка дошкольного возраста, способствует развитию его духовных и физических сил. Во время игры происходит совершенствование внимания, памяти, воображения, дисциплинированности, ловкости, отработка коммуникативных навыков. Помимо этого, игра представляет собой специфический, доступный дошкольному возрасту метод овладения общественным опытом.

Всестороннее личностное развитие ребенка складывается в игровой деятельности, возникают существенные изменения в психике, которые обеспечивают пе-

реход на следующий, более высокий уровень развития.

Трудности в возникновении и совершенствовании игр у слабовидящих, и незрячих детей, возникают из-за отсутствия зрения или его неполноценности. Это объясняет ограниченный жизненный опыт ребёнка, маленький круг общения, недостаток определенных взглядов и конкретных представлений, влияющих на развитие игровой деятельности.

У ребенка со слепотой игра самостоятельно не формируется. Незрячего ребенка необходимо учить играть. Перед воспитателем такого обучающегося ставится особая задача первоначального обучения игровой деятельности, с целью использования игры для последующего обучения и развития. И так, для обучающихся с нарушениями зрения, большое значение приобретает обучение, оно сливается с игрой уже на предварительном этапе организации игровой деятельности.

Значимым средством ознакомления с окружающей действительностью для незрячего ребенка является игрушка. Использование игрушек является первыми шагами в обучении игре. Звучащие игрушки, удерживающие внимание, привлекают детей младшего дошкольного возраста. Они их предпочитают больше других. Дети берут звучащий предмет и манипулируют с ним. Ударяя игрушкой по столу, совершая различные манипуляции, даже из незвучащей игрушки, ребёнок пытается создать звук. У Детей не сформированы навыки осязательного обследования предмета. Однако незрячие дети могут выделить индивидуальные у данной конкретной игрушки определительные признаки уже при ее схватывании. Предмет, который полюбился и заинтересовал ребёнка, он узнает легко, хотя зачастую это не взаимосвязано с наличием у него четкого и дифференцированного образа.

Успешное обучение игре приводит к тому, что в младшем дошкольном возрасте значительная часть незрячих детей избирательно использует простые звуковые игрушки и правильно их употребляет (пи-

щащие зайцы, погремушки). Овладение такими более сложными звуковыми игрушками, как барабан, вертушка, требует специального показа и более подробного объяснения. Поэтому у детей младшей группы можно выделить две различные стадии игровой деятельности. Первая – манипуляции с предметами, отличающиеся повышенной двигательной активностью, которая усиливается под влиянием позитивных эмоций, образующихся вследствие действий с игрушками. Данная стадии характеризуется желанием ребенка неоднократно, повторно передвигать предметы для игры, производить действия с ними.

Дети, находящиеся на второй стадии развития игровой деятельности, знают назначение реального предмета, который используется в роли игрушки, но совершать манипуляции с ним не умеют, так как двигательные умения не сформированы, а моторика недоразвита. Например, ребенок знает, что такое ножницы, знает какие манипуляции с ними нужно совершать: резать, стричь, но при этом действует двумя руками.

Игру детей с нарушениями зрения характеризует диспропорциональность развития. Она, с одной стороны, заключается в отставании моторной сферы, страдающей вторично в результате потери зрения, и, с другой стороны, в сформированных знаниях об окружающем мире и уровне развития речи, которые опережают формирование двигательных навыков. Для развертывания игры значительную роль имеет сформированный, сплоченный, взаимодействующий детский коллектив. Возникновение коллективной игры происходит после начала формирования предметных действий, связанных общей целью и воспроизведением ребенком определенной роли. Проигрывание ситуаций ставит перед незрячим ребенком необходимость установить отношения со своими сверстниками [3, с. 24].

Отставание в развитии предметно-игровых действий, обедненность сюжета игры и снижение уровня совместных игро-

вых действий детей является следствием фрагментарных представлений о предметах и действиях с ними, из-за недостаточности чувственного опыта детей с нарушениями зрения. Процесс овладения предметными действиями у детей продолжителен во времени. Игра для незрячего ребенка не является заменой реальных действий, а представляется самой жизнью, позволяя принимать активное участие в жизни социума. Поэтому овладение новыми действиями это – по существу и овладение реальной действительностью.

Дошкольный период детства ребёнка является основой всей его дальнейшей жизни. Именно в этот период происходит форсирование всех психических процессов ребенка, в том числе эмоционально-волевой сферы, в частности эмоционального интеллекта. Многие зарубежные и отечественные исследователи эмоционального интеллекта, такие как М. Зайднер, Д. В. Люсин, Дж. Мэттьюс, Р. Д Робертс отмечали, что эмоциональный интеллект состоит из способностей к опознанию, пониманию эмоций и управления данными эмоциями. Зрение играет ведущую роль в процессе восприятия человека окружающего мира, а данный факт влияет на становление эмоционально-волевой сферы ребёнка в целом, а также эмоционального интеллекта в частности. При сниже-

нии зрения ребенок плохо различает эмоциональные проявления, не обращает внимание на жесты, пантомимику и мимические средства выразительности у собеседника. Это приводит к тому, что дети с нарушениями зрения не идентифицируют собственные эмоции и не распознают эмоциональные состояния окружающих, не контролируют свои эмоциональные проявления и не подражают эмоциям окружающих.

Игра является ведущим видом деятельности абсолютно каждого ребёнка. Поскольку развивающие способности игры безграничны, именно поэтому, лучше всего её использовать для развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста с нарушениями зрения.

Педагог должен знать, что важным направлением работы по игровой деятельности является воспитание коммуникативной культуры, куда входят задачи развития речи и воспитания эмпатии (способности чувствовать и понимать настроение другого человека).

Исходя из всего выше сказанного, игровая деятельность является важным средством в развитии коммуникативных способностей дошкольников с нарушением зрения и развитие эмоционального интеллекта у них происходит успешнее и легче в игровой деятельности

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бредберри Т., Гривз Д. Эмоциональный интеллект: Самое важное. М. : АСТ. 2008. 187 с.
2. Гринченко И. С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе: Учебно-методическое пособие. М.: «ЦГЛ». 2002. 156 с.
3. Запорожец А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / А. В. Запорожец, Я. З. Неверович. М. : Педагогика.1986. 351 с. 57
4. Куницына В. Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимодействие / В. Н. Куницына. Теоретические и прикладные вопросы психологии. СПб. 1995. Выпуск 1, ч. 1. С.48-61.
5. Литвак А. Г. Тифлопсихология : Учеб. пособие для студентов пед. ин – тов по спец. Дефектология. М : Просвещение. 1985. 195 с. 58
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Принят Министерством образования и науки РФ от 17 окт. 2013 г. No 1155, 2013. 22 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bredberri T., Grivz D. Jemocional'nyj intellekt: Samoe vazhnoe. M. : AST. 2008. 187 s.

2. Grinchenko I. S. Igra v teorii, obuchenii, vospitanii i korrekcionnoj rabote: Uchebno-metodicheskoe posobie. M.: «CGL». 2002. 156 s.
3. Zaporozhec A.V. Razvitie social'nyh jemocij u detej doskol'nogo vozrasta / A. V. Zaporozhec, Ja. Z. Neverovich. M. : Pedagogika.1986. 351 s. 57
4. Kunicyna V. N. Social'naja kompetentnost' i social'nyj intellekt: struktura, funkcii, vzaimodejstvie / V. N. Kunicyna. Teoreticheskie i prikladnye voprosy psihologii. SPb. 1995. Vypusk 1, ch.1.S.48-61.
5. Litvak A. G. Tiflopsihologija : Ucheb. posobie dlja studentov ped. in – tov po spec. Defektologija. M : Prosveshhenie. 1985. 195 s. 58
6. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart doskol'nogo obrazovanija: Prinjat Ministerstvom obrazovanija i nauki RF ot 17 okt. 2013 g. No 1155, 2013. 22 s.

Поступила в редакцию 19.08.2021.

Принята к публикации 21.08.2021.

Для цитирования:

Гугкаева И.Т. Игровая деятельность как фактор развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.60-65. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/GugkaevaI.pdf>